

КЫРГЫЗСКО-УЗБЕКСКИЕ ТРАДИЦИИ КАК СРЕДСТВО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

УДК 37.018.26: 378

Джоошбекова Зинагул Рысбаевна

Ошский государственный университет

Кафедра общей психологии

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель

dzinagul@mail.ru

Известно, что на формирование ценностных ориентаций молодого поколения влияют идеология, политика, экономика, музыка, искусство, традиции и другие факторы. Среди этих факторов, как отмечает В. Б. Власова, относительно устойчивыми являются традиции, которые она характеризует как социальные связи, сохраняющиеся в стереотипах коллективной деятельности людей. По её мнению, традиция – это опыт, укрепляющий социальную направленность [72, с. 35]. Национальную идентичность народа определяют его язык, традиции и культура. Богатые по содержанию национальные традиции кыргызского и узбекского народов являются духовным наследием, дошедшим до наших дней, обогащённым духовными ценностями древних предков.

С. М. Абрамзон одним из первых исследовал историю и этнокультуру кыргызов, их традиции, обычаи, сельское хозяйство, культуру, быт, семейные отношения, народное творчество, опираясь на применяемые кыргызским народом традиции [1].

Сущность кыргызских традиций исследовалась А. А. Асанкановым, Р. А. Ачыловой, А. А. Бекбоевым, Ж. Б. Бокошовым, Ж. К. Урманбетовым, М. Ж. Жумагуловым, А. Т. Табалдиевым, О. Тогусаковым, Ф. А. Фиельструп и другими с историко-культурной, философской и методологической точек зрения.

В аналогичном ключе традиции узбекского народа исследовались учёными Г. Д. Баубековой [45], З. Миртурсуновым [184], Т. П. Снесаревым [235], Г. Убайдуллаевой [256], М. Шербоевым [264] и другими. На формирование традиций обоих народов оказал влияние ислам. Литературовед К. Т. Алимова считает: «Хотя ислам не глубоко проник в жизнь кыргызского народа, при изучении его традиций и кочевой культуры нельзя не увидеть влияние ислама. Даже в нашей повседневной жизни повторяются исламские обряды. В любом случае, обычаи и традиции кыргызского народа тесно связаны с исламом» [15].

Учёные Кыргызстана и Узбекистана отмечают, что народные традиции являются одной из социальных ценностей общества и эффективным средством воспитания подрастающего поколения. Вопросы применения кыргызских традиций

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

рассматривались в исследованиях Б. Апышева [20], А. Т. Аттокурова [34], Ж. Бешимова [57], А. Мурзакметова [192; 193], У. Эгембердиева [266], Ж. М. Орозбаева [205]. В то время как Г. Д. Баубекова [44], А. И. Мусурманов [194], С. Х. Темурова [248], А. Ю. Тешабоев [249], Ф. Султанова [241], Г. У. Убайдуллаева [256], Н. Сафаров [229] и другие исследовали аспекты применения прогрессивных традиций узбекского народа в воспитании. Однако проблемы использования традиций кыргызского и узбекского народов в воспитании в духе поликультурности в новых условиях до сих пор не изучены на должном уровне.

Воспитание в духе поликультурности формирует «поликультурную личность, обладающую системными знаниями в области различных культур, готовностью и стремлением к межкультурному диалогу», «способную к активной и эффективной жизни в полиэтнической среде, развитым чувством понимания и уважения к чужим культурам, умеющую сочетать навыки мирного и гармоничного сосуществования с представителями различных национальностей, рас, религиозных убеждений с культурностью» [117, с. 126].

Каждая нация обладает уникальными традициями, содержащими ценности, которые исторически сложились в жизни народа. Народ бережно сохранял, приумножал и развивал их, рассматривая в связи с экономическим положением общества и уровнем культуры. Каждое новое поколение использует опыт и традиции предыдущих поколений. Поскольку воспитание – это процесс передачи накопленного опыта старшего поколения младшему, традиции играют особую роль в реализации этой задачи. Они прочно укоренились в душе народа, несут в себе определённые понятия и служат основой формирования и развития личности. Отмечается, что каждый народ обладает своими уникальными традициями, но эти традиции также влияют на воспитание в духе поликультурности народов, живущих по соседству, и особое внимание уделяется значению древних традиций [210, с. 278].

Каждый этнос является творцом и носителем своих духовных ценностей. С помощью традиций молодому поколению передаются опыт, знания, культурные ценности и средства воспитания. Передача позитивных аспектов социальных, материальных и духовных ценностей общества молодому поколению является основной задачей современности.

С. Х. Темурова, анализируя традиции семейного воспитания узбекского народа, разделяет их на прогрессивные, консервативные и религиозные, в зависимости от характера воздействия. Далее первый компонент разделяется на праздничные и повседневные по форме, а также на 3 группы по содержанию [248].

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Учёный С. И. Бешимов, изучая традиции кыргызского народа, включающие в себя обычаи и обряды, разделяет их на семейные (национальные и общечеловеческие) [57].

В. И. Новиков предлагает классифицировать традиции на политические, философские, религиозные, нравственные, а также традиции в литературе и искусстве [199, с. 10]. А. И. Мусурманов считает, что традицию следует рассматривать как прогрессивную, национальную и консервативную в зависимости от сферы духовной жизни общества [194, с. 7].

Н. С. Сарсенбаев разделяет традиции на 3 группы. Первая группа включает в себя общие традиции и формы жизни, оставленные нам предками. Они рассматриваются как явления, включающие в себя обычаи и традиции, правила и обряды. Вторая группа состоит из элементов известных традиций и обрядов, знакомых нам с детства. Третья группа – это традиции, связанные с именами людей, оставивших след в науке, литературе, искусстве, политике и т. д. [228, с. 3-25].

И. В. Суханов отмечает: «Традиция – это взгляды, правила, нормы и принципы в идеологических отношениях, а также действия, раскрывающие духовные качества личности и требуемые определёнными экономическими отношениями» [241, с. 130]. Учёный С. Н. Сарсенбаев считает, что традиция способствует формированию образа жизни социальной группы, нации, общества в целом и является важным фактором воспитания молодого поколения [228, с. 124].

Традиция – это обобщённая норма общественных отношений, проявляющаяся во всех аспектах общественного сознания и близкая к сфере идеологии. Особенность традиции заключается в том, что она повторяется, дополняется последующими поколениями и передаётся потомкам, или может быть прекращена, если препятствует общественному развитию.

В кыргызско-русском словаре К. Юдахина понятие традиции объясняется как: «Обычай, обряд, традиция (обычай, привычка)» [173, с. 216].

Обряд объясняется отношением отдельного человека к исполнению общенародной традиции. Обряд – это компонент традиций и обычаев. Любые традиции и обычаи состоят из определённых обрядов и правил. Например, гостеприимство является одной из важных традиций кыргызского и узбекского народов. Однако в приёме гостей используются разные обряды.

В толковом словаре С. И. Ожегова: «Обряд – установление правил общественного поведения по традиционному установленному порядку» [202, с. 388], а в философском словаре: «Обряд – это типичные действия, характеризующие поведение людей в некоторых ситуациях» [3, с. 9].

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Б. Солтонбеков говорит: «Отличие обычая от обряда заключается в его конкретном и более точном характере» [238, с. 3]. Обычай служит частью традиции и близок к общественной психологии. Обычай – это система правил и порядков, используемых в быту, в повседневной жизни, в религиозных обрядах, передаваемых из поколения в поколение.

К ним можно отнести Курбан-айт, Орозо-айт, забой скота, очищение огнем, окуривание дымом арчи и др. Обычай – это исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение, повторяющаяся устойчивая система, присущая нации.

В большинстве случаев понятия «традиция», «обряд», «обычай» интерпретируются в сочетании друг с другом. Если обратиться к различным точкам зрения для их разграничения, то можно заметить, что существующие различия не так уж велики.

Отношение будущего учителя начальных классов к традициям своего народа и других народов зависит от направлений образовательных учреждений, а также государственной политики. В связи с этим, поликультурное воспитание будущего учителя начальных классов посредством народных традиций может быть достигнуто при следующих условиях:

Поликультурность формируется, если в процессе обучения и воспитания в вузе на основе исторически сложившихся национальных традиций в сознании будущих учителей развиваются национальные, общечеловеческие и культурные ценности, личностные, гражданские и профессиональные качества.

Литературы:

1. Власова, В. Б. Традиции как социально-философская категория [Текст] / В. Б. Власова // Философские науки. – 1980. – № 4. – 89 с.
2. Абрамзон, С. М. Киргизы и их этногенетические и историко культурные связи [Текст] / С. М. Абрамзон. – Фрунзе: Кыргызстан, 1990. – 480 с.
3. Алимова, К. Т. Этносоциальные и этнокультурные процессы в Кыргызстане с древнейших времен до наших дней (материалы научной конференции), [Текст] / К. Т. Алимова – Бишкек: 2007. – 311 с.
4. Измestьева, И. А. Обучение межкультурной коммуникации будущих учителей иностранного языка [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13. 00. 01 / И. А. Измestьева. – Якутск, 2002. – 149 с.
5. Педагогика [Текст] / под ред. Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. – 479 с.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

6. Темурова, С. Х. Народные традиции в системе нравственного воспитания (на материале старших классов узбекских школ) [Текст]: автореф. дис. . канд. пед наук: 13. 00. 01 / С. Х. Темурова. – Ташкент, 1970. – 23 с.

7. Бешимов, Ж. Народные традиции в нравственном воспитании школьников старших классов [Текст]: автореф. дис. . канд. пед. наук. – Казань, 1975. – 24 с.

8. Новиков, Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) [Текст] / Д. А. Новиков. – М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.

9. Мусурманов, А. И. Использование прогрессивных традиций в нравственном воспитании младших школьников: (на материалах узбекских народных сказок) [Текст]: автореферат дис. . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / А. И. Мусурманов. – Ташкент, 1989. – 17 с.

10. Сарсенбаев, Н. С. Обычаи, традиции и общественная жизнь [Текст] / Н. С. Сарсенбаев. – Алма-Ата: Казахстан, 1974. – 224 с.

11. Султанова Ф. Роль народных традиций в формировании коммунистической морали. [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Ф. Султанова. – Ташкент, 1972. – 22 с.

12. Кыргызча-орусча сөздүк [Текст]: Кыргызско-русский словарь: ок. 40000 слов / сост. К. К. Юдахин. – Бишкек: Шам, 1999. – 975 с.

13. Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст]: ок. 57 000 слов / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 13-е, испр. – М.: Рус. яз, 1981. – 816 с.

14. Агранат, Ю. В. Формирование поликультурной личности будущих специалистов социальной сферы при обучении иностранному языку в вузе [Текст]: автореф. дис. . канд. пед. наук / Ю. В. Агранат. – Хабаровск, 2009. – 19 с.

15. Солтонбеков, Б. Кылымдарды карыткан кыргыздардын каада-салттары [Текст] / Б. Солтонбеков – Бишкек, 2000. – 116 б.

TARIX FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TADQIQOTLARNI O'RNI

Nafasov Arslon Komilovich

katta o'qituvchi, ChDPU “Fakultetlararo ijtimoiy fanlar”

kafedrasida katta o'qituvchisi. *Email: nafasovarslon707 gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar, Oz'bekiston, MDH davlatlari hamda xorijiy davlatlarda tarix fanlariga munosabat, tarixni o'qitishdagi metodlar, o'quvchi-talabalarga o'tmishdagi voqealar, madaniyatlar va sivilizatsiyalar haqidagi bilimlarni berish uchun foydalaniladigan metodologiyalar, bugungi zamonaviy yondashuvlar haqida so'z yuritilgan .

Калит сўзлар: tarix, o'qitish metodlari, pedagogik tadqiqotlar, an'anaviy ta'lim, innovatsion yondashuv, kompetentsiyalar.